

Del control a la co-agencia: reconfigurando la relación instrumental a través de fenómenos sonoros sutiles en la práctica musical aumentada

Mercedes Krapovickas
Universidad de las artes
Helsinki, Finlandia

Jan Schacher
Universidad de las artes
Helsinki, Finlandia

Resumen

Las prácticas contemporáneas con instrumentos musicales aumentados y mediados digitalmente cuestionan cada vez más las nociones tradicionales de control, dominio y agencia instrumental. En muchas de estas prácticas, la agencia se distribuye entre cuerpos, configuraciones técnicas, espacios y procesos temporales, reorientando el diseño instrumental hacia formas de agencia compartida, en lugar de centrarse principalmente en la expansión de parámetros o en estrategias de mapeo dentro de un entorno digital delimitado. Desde esta perspectiva, los instrumentos musicales pueden entenderse menos como interfaces destinadas al control y más como sistemas entrelazados: ecologías relacionales que se configuran a través de la escucha, la conciencia corporal y formas de acción e (inter-)acción adaptativas.

Situado en la práctica artística, este artículo explora cómo fenómenos sonoros sutiles y no dominantes pueden convertirse en recursos significativos para la interacción con un instrumento acústico aumentado. Centrado en un bandoneón solista aumentado mediante electrónica en vivo y aprendizaje automático (*machine learning*), el trabajo articula tres conceptos interrelacionados, sonidos periféricos, remanentes gestuales y sonidos descartados, que se vuelven perceptibles a través de la práctica, la amplificación y el aprendizaje. Los sonidos que emergen de los materiales del instrumento, de la fricción con el cuerpo y de resonancias persistentes son abordados no como efectos secundarios, sino como restos sonoros que orientan la escucha y la acción.

A través del diseño y la composición de un ecosistema de electrónica en vivo, de una performance en formato concierto y de una instalación sonora performativa, este trabajo explora cómo estos sonidos sutiles operan como señales para la acción, moldeando el movimiento, la temporalidad y la toma de decisiones tanto del performer como del sistema técnico. La atención a estos fenómenos da lugar a nuevas estrategias gestuales, modos alternativos de aumento y transformaciones en la organización de la escucha dentro de situaciones de performance. Al reconsiderar qué cuenta como señal en instrumentos aumentados que incorporan aprendizaje automático, este trabajo contribuye a los debates de NIME sobre *affordances*, agencia y diseño relacional de instrumentos, poniendo en primer plano formas de co-agencia sustentadas en la capacidad de respuesta y en comportamientos emergentes.

Palabras clave

Instrumentos musicales aumentados, práctica performática adaptativa, co-agencia y ecologías relacionales, Investigación basada en la práctica

Formato de Referencia ACM:

Mercedes Krapovickas y Jan Schacher. 2026. Del control a la co-agencia: reconfigurando la relación instrumental a través de fenómenos sonoros sutiles en la práctica musical aumentada. In *Proceedings of International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME '26)*. ACM, New York, NY, USA, 9 páginas.

1. Introducción

En la práctica instrumental acústica emergen ciertos acontecimientos sonoros que no son producidos de manera intencional ni ocupan el primer plano del discurso musical. Incluso sin amplificación ni electrónica, estos sonidos aparecen en los márgenes de la atención: una resonancia que persiste después de un gesto sonoro o instrumental, el sonido del aire circulando por los fuelles, la fricción entre el cuerpo y el instrumento, o variaciones tímbricas sutiles provocadas por el movimiento. Estos fenómenos suelen ser considerados secundarios o incidentales; sin embargo, persisten más allá de la acción intencional y continúan interactuando con el cuerpo, el instrumento y el espacio circundante. La cualidad de una resonancia que permanece luego de soltar un acorde, por ejemplo, puede llevar al performer a detenerse o modificar su postura, mientras que el sonido del aire atravesando el instrumento puede orientar de manera sutil el tiempo y la dirección del pasaje siguiente.

Cuando los instrumentos son aumentados mediante amplificación, captación y procesamiento digital, estos fenómenos sonoros marginales adquieren una relevancia particular. Los instrumentos musicales aumentados y los sistemas basados en aprendizaje automático suelen articularse en torno a gestos claramente identificables y características sonoras dominantes que constituyen el principal material de interacción. Las estrategias de entrenamiento en aprendizaje automático suelen reforzar esta tendencia al privilegiar sonidos claramente reconocibles e intencionales, fáciles de separar y clasificar. Como consecuencia, los comportamientos sonoros más sutiles suelen ser tratados como ruido que debe eliminarse antes que como material válido para la interacción. Si bien la comunidad NIME (*New Interfaces for Musical Expression*, Nuevas Interfaces para la Expresión Musical) ha explorado extensamente técnicas de análisis sonoro, mapeo y aprendizaje automático, comparativamente se ha prestado menos atención a cómo estos fenómenos se manifiestan en la experiencia de la performance y a la manera en que reorganizan la escucha, el movimiento, la temporalidad y la toma de decisiones dentro de un ecosistema instrumental aumentado [16].

En este artículo sostenemos que los sonidos no dominantes funcionan como señales para la acción dentro de la performance acústica y pueden desempeñar un papel activo en el desarrollo de instrumentos acústicos aumentados, especialmente cuando el objetivo no es optimizar el control, sino preservar y expandir prácticas performativas que emergen de la escucha, el movimiento y la experiencia corporal. Presentamos una investigación artística basada en dos componentes artísticos que funcionan como laboratorios de exploración: una performance solista en formato concierto y una instalación sonora performativa. Ambos surgen de una práctica sostenida con un bandoneón aumentado mediante amplificación,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-4.0 International License.

NIME '26, June 23–26, 2026, London, UK

© 2026 Copyright held by the owner/author(s).

electrónica en vivo y aprendizaje automático, y constituyen los principales contextos a través de los cuales se desarrolló esta investigación [20].

El primer experimento adoptó la forma de una performance solista titulada *Neons & Neutrals*, en la que se utilizó un banco sonoro compuesto exclusivamente por sonidos de bandoneón para entrenar un sistema de aprendizaje automático basado en regresión. El conjunto de datos fue desarrollado a través de largos periodos de exploración sonora iterativa que incluyeron grabación, escucha y refinamiento tanto del material sonoro como de los procesos de entrenamiento del sistema. Inicialmente, el entrenamiento se centró en sonidos convencionales del bandoneón, como notas afinadas, tonos, y sonidos de aire, para luego expandirse hacia fenómenos sonoros menos habituales y técnicas extendidas. El sistema fue entrenado para reconocer características específicas de la ejecución del performer, permitiendo que los sonidos detectados activaran y modularan procesos electrónicos como *looping*, *gating*, filtrado y movimiento espacializado del sonido. A medida que este proceso se desarrollaba, se hizo evidente que ciertos fenómenos sonoros sutiles, pero temporalmente estables, eran reconocidos con mayor fiabilidad que el material tonal dominante. Esto condujo a una decisión deliberada de desplazar el foco compositivo hacia el uso de resonancias residuales, sonidos de aire sutiles y ruidos mecánicos como material sonoro principal para una práctica adaptativa.

El segundo experimento, una instalación sonora performativa titulada *Scratched Surfaces*, llevó esta exploración en otra dirección al aislar, espacializar y recontextualizar sonidos que normalmente permanecen en los márgenes de la escucha. En esta obra, los sonidos periféricos pasaron a desempeñar un papel central en la composición y en la organización temporal de la instalación. Los prolongados procesos de grabación, aislamiento y trabajo práctico con estos materiales permitieron poner en evidencia tanto su relevancia perceptiva como su potencial, todavía poco explorado, para generar formas de interacción adaptativa. En ambos experimentos, el aprendizaje automático no operó como una herramienta de clasificación o predicción, sino como un mecanismo a través del cual el sistema instrumental desarrolló respuestas progresivamente más sensibles a fenómenos sonoros sutiles. Esta sensibilidad emergió gradualmente a través de la práctica sostenida, la escucha y el ajuste continuo del sistema.

Metodológicamente, esta investigación se desarrolla desde una práctica artística sostenida [22], articulada a través de la performance reflexiva [14] y la escucha situada [19]. La escucha se entiende aquí como una práctica activa de orientación: una manera de responder a una situación performativa en constante transformación a través de la atención, el movimiento y la adaptación mutua. En ambos experimentos, el conocimiento surge de una práctica continuada con el bandoneón aumentado, desarrollada a través de procesos iterativos de ensayo, exploración y performance. A lo largo de este proceso, los fenómenos sonoros sutiles pasan a desempeñar un papel activo, orientando la acción y la toma de decisiones en tiempo real.

Al reconocer los sonidos periféricos, residuales y descartados como señales que orientan la acción, este artículo propone comprender la práctica con instrumentos aumentados como la creación de un sistema instrumental relacional, más que como el diseño de una interfaz destinada al control. Desde esta perspectiva, buscamos contribuir a las discusiones de la comunidad NIME sobre *affordances* (posibilidades de acción), agencia y diseño relacional de instrumentos, proponiendo un desplazamiento desde los mapeos orientados al control hacia formas de co-agencia que emerjan de la interacción continua entre performer y entorno aumentado.

2. Instrumentalidad relacional en la práctica musical aumentada

2.1. El instrumento como sistema relacional

Desde una perspectiva ecológica, el bandoneón aumentado no puede entenderse como una interfaz neutra destinada a la producción y el control del sonido. Por el contrario, la instrumentalidad emerge como un

Figura 1: Práctica con el bandoneón aumentado para la instalación performativa.

principio relacional configurado por el gesto corporal, las propiedades resonantes de los materiales, las mediaciones tecnológicas y las condiciones espaciales. Esta mirada se alinea con enfoques ecológicos y relacionales de la práctica musical, en los que los instrumentos son concebidos como sistemas dinámicos que toman forma a través de la interacción, más que como interfaces estables y predeterminadas [11][20][25].

En el contexto de una performance con instrumentos aumentados, el bandoneón deja de funcionar como un dispositivo cerrado dedicado únicamente a la producción de sonido. El aire que circula por los fuelles, la resistencia del instrumento, los ruidos mecánicos, la fricción con el cuerpo y las resonancias que se propagan en el espacio entran en relación con la amplificación y la electrónica en vivo, dando lugar a fenómenos sonoros que desbordan el control intencional [2]. Lejos de agotarse en el instante del gesto, estos sonidos continúan actuando, transformándose y afectando aquello que ocurre a su alrededor. De este modo, ponen en cuestión modelos lineales de acción y respuesta, abriendo paso a formas de interacción más complejas y cambiantes. En este contexto, la escucha deja de ser una instancia de evaluación para convertirse en una forma de orientación dentro del sistema. El performer actúa *desde el interior de este entramado*, atendiendo a las transformaciones que emergen y respondiendo a ellas a medida que se despliegan en el tiempo.

Esta manera de entender el instrumento dialoga con perspectivas de la investigación artística que conciben la práctica musical como una acción situada, donde el conocimiento surge del encuentro sostenido con materiales, tecnologías y contextos [5], [24]. Desde esta perspectiva, la instrumentalidad no es algo que pueda dominarse de antemano, sino un proceso que toma forma a través de la co-agencia, la capacidad de respuesta y la negociación constante con el entorno performativo [26][8][2].

2.2. Investigar desde la práctica: una alternativa a la evaluación

Este trabajo se desarrolla desde una investigación artística en primera persona, guiada por la práctica y vinculada a las tradiciones de investigación a través de la performance presentes en NIME. Su aporte surge de una relación sostenida con un sistema instrumental en constante transformación. A medida que la práctica se despliega en distintos espacios y situaciones performativas, el instrumento, la electrónica y las formas de interacción se reconfiguran mutuamente. El conocimiento que emerge de esta investigación proviene de ese proceso de ajuste y exploración continua, más que de procedimientos orientados a medir, comparar o evaluar resultados.

En este trabajo, la performance no constituye la etapa final de un proceso de diseño, sino el espacio donde ese proceso continúa desarrollándose. Las decisiones de diseño, las estrategias de entrenamiento y las formas de interacción evolucionan a través de la práctica, permitiendo que el instrumento se revele, se transforme y adquiera nuevas configuraciones

con el tiempo. Desde esta perspectiva, el performer no es concebido como un usuario frente a un sistema externo, sino como un agente activo que participa de su funcionamiento y de su continua transformación [17].

Este enfoque abre la posibilidad de acceder a formas de conocimiento que difícilmente podrían revelarse mediante evaluaciones realizadas en entornos controlados de laboratorio. Los cambios sutiles en la atención, la temporalidad, la orientación corporal o la capacidad de respuesta aparecen gradualmente a través de una práctica sostenida y no pueden separarse de las condiciones materiales y sonoras en las que la performance tiene lugar. Desde esta perspectiva, la propia situación performativa se convierte en un laboratorio: corporal, situado y reinventado en cada nueva iteración. [27, 29].

2.3. La escucha como acción y método

La escucha ocupa un lugar central en esta investigación. Más que una herramienta para analizar o evaluar lo sucedido, constituye una forma de atención que acompaña y guía lo que ocurre durante la performance [13]. Lejos de situarse después de la acción, la escucha forma parte de ella. A través de la escucha, el performer atiende a la persistencia de ciertos sonidos, a sus desplazamientos en el espacio y a las transformaciones que se producen en el sistema a lo largo del tiempo. De este modo, las decisiones no responden tanto a objetivos previamente definidos como a las posibilidades que emergen en cada momento de la práctica.

Esta forma de escucha es inseparable del movimiento corporal, la experiencia instrumental y el sentido del tiempo. Cuando los fenómenos sonoros sutiles son amplificadas y se vuelven más perceptibles, pequeñas variaciones en la postura, la presión o la distancia adquieren una importancia particular. En este contexto, la escucha no solo permite percibir lo que ocurre, sino también prepararse para responder. Orienta decisiones tan concretas como cuándo intervenir, cuándo esperar o cómo reajustarse dentro del sistema y en relación con un co-agente maquínico [33]. Aunque la reflexión y el análisis pueden tener lugar después de la performance, la comprensión surge en y a través de la propia acción [4]. Nace de una atención sostenida a las relaciones entre sonido, movimiento y escucha.

La incorporación del aprendizaje automático transforma aquello que adquiere relevancia para la escucha. Al permitir que el sistema responda a fenómenos sonoros sutiles, la atención se desplaza desde los eventos más evidentes hacia microvariaciones, resonancias residuales y sonidos periféricos. Como consecuencia, la interacción deja de entenderse como la ejecución de órdenes sobre un sistema y pasa a convertirse en una negociación continua dentro del ecosistema del instrumento aumentado [20].

2.4. El sonido como fenómeno relacional y emergente

En esta investigación, el sonido no se entiende como un objeto fijo ni como el resultado de una acción, sino como algo que toma forma en la relación. Surge del encuentro entre cuerpo, instrumento, dispositivos tecnológicos y espacio, dejando restos de la acción y abriendo nuevas posibilidades de respuesta a través de la escucha y la atención. El sonido puede vehicular una intención, pero también revelar relaciones: entre gesto y resistencia, entre acción y persistencia, entre presencia y ausencia. Son relaciones que solo se vuelven perceptibles a través de una escucha atenta, inmersa en la propia práctica [21].

Cuando el aprendizaje automático se incorpora a esta ecología instrumental, transforma aquello que adquiere relevancia para la escucha y modifica la sensibilidad del músico hacia comportamientos sonoros que ya forman parte de la práctica, ampliando su capacidad para orientar la acción.

Desde esta perspectiva, un sistema basado en aprendizaje automático funciona menos como una herramienta de representación y más como un participante activo dentro de la ecología instrumental. Su presencia influye gradualmente en aquello que se vuelve perceptible, significativo o digno de atención, con implicancias éticas sobre qué fenómenos son reforzados, cuáles permanecen en segundo plano y cuáles son ignorados [9].

Figura 2: Diagrama del sistema que muestra la interacción entre el performer y el instrumento aumentado, incluyendo el ciclo de acción-percepción y la co-agencia a través de la escucha y la interacción

Esta mirada prepara el terreno para los conceptos que se desarrollan en las secciones siguientes. Más que categorías cerradas, estos conceptos funcionan como herramientas para observar las interacciones y formas de co-agencia que emergen en la práctica. Dirigen la atención hacia comportamientos sonoros capaces de influir en la acción sin ocupar necesariamente el centro del discurso musical, y apuntan a una manera de diseñar instrumentos aumentados basada en la atención y la escucha. Desde esta perspectiva, el aumento instrumental no introduce formas completamente nuevas de interacción, sino que extiende e intensifica modos de escucha y respuesta ya presentes en la práctica instrumental acústica. Así, fenómenos sonoros sutiles pueden adquirir gradualmente relevancia dentro del diseño instrumental, abriendo nuevas posibilidades de exploración [1].

Desde un punto de vista ético, este enfoque invita a reflexionar sobre aquello que es amplificado, atendido o dejado de lado dentro de un sistema aumentado. Entender el sonido desde una perspectiva relacional pone en primer plano la responsabilidad del artista en las decisiones de diseño, especialmente cuando los procesos de aprendizaje automático influyen en qué comportamientos sonoros llegan a adquirir relevancia dentro del sistema.

3. El instrumento y el sistema aumentado: exploraciones desde la práctica

Esta sección presenta el sistema de bandoneón aumentado tal como fue desarrollado y explorado a través de la práctica. Se describen el instrumento acústico, la cadena de captura y procesamiento de audio, y los componentes basados en aprendizaje automático, atendiendo a la manera en que estos se integran y transforman durante los procesos de ensayo y performance. Todo el material complementario mencionado a continuación se encuentra disponible en: <https://www.extendedbandoneon.com/es/articles/from-control-to-coagency>.

3.1. El bandoneón aumentado como sistema instrumental

El bandoneón acústico y sus características. Esta investigación surge de una práctica solista sostenida con el bandoneón, un aerófono bisonoro en el que el movimiento del cuerpo, la resistencia mecánica y la circulación del aire participan activamente en la producción sonora. El sonido emerge de la interacción continua entre los fuelles, los botones, la mecánica interna del instrumento y el cuerpo del performer.

Los fuelles ocupan un lugar central dentro de esta ecología sonora. Más allá de regular la intensidad, su movimiento genera flujos de aire

audibles, inercias y resistencias. Los cambios de dirección, la apertura y el cierre forman parte de la lógica misma del instrumento, modelando la altura, el timbre y la articulación, al tiempo que producen materiales sonoros no tonales. Los sonidos del aire, las fluctuaciones de presión y las respuestas retardadas emergen de manera natural durante la ejecución, especialmente en situaciones donde el movimiento se prolonga, cambia de dirección o pierde impulso. Como cada botón produce notas diferentes según la dirección del flujo de aire, y cada nota es generada por un par de lengüetas, movimiento y sonido permanecen estrechamente ligados. Pequeñas variaciones en la presión o en el tiempo de ejecución pueden dar lugar a diferencias tímbricas significativas.

La interacción con los botones resulta igualmente determinante. Cada acción pone en movimiento una cadena de acontecimientos mecánicos que involucra resortes, palancas, válvulas y lengüetas, produciendo clics, fricciones, resonancias en la caja de madera y vibraciones simpáticas que a menudo persisten más allá del gesto inicial. Muchos de estos eventos sonoros se sitúan en el umbral de la intención. Aunque no siempre son producidos de manera deliberada, permanecen al alcance de la percepción y continúan influyendo en el tiempo, el movimiento y la atención del performer. En la práctica, funcionan como señales que informan sobre la resistencia del instrumento, el cansancio físico, el equilibrio corporal o la necesidad de realizar ajustes. Escucharlos constituye una forma de percibir el estado del instrumento y de orientar la acción en consecuencia.

Estas características han moldeado históricamente la práctica bandleonística. Como se ha señalado en trabajos organológicos y estudios basados en la práctica [15], la disposición de los botones y las particularidades mecánicas del instrumento han favorecido formas de aprendizaje intuitivas, estrategias adaptativas y sistemas de notación que funcionan más como herramientas de orientación que como instrucciones precisas. En este sentido, el bandleon ya opera como un sistema relacional, donde el sonido media entre acción, memoria y toma de decisiones.

Captación de audio. En las configuraciones utilizadas en este trabajo, el bandleon se capta mediante un par de micrófonos DPA 4099 Core montados directamente sobre el instrumento. Esta elección responde a su naturaleza física y espacial. El bandleon funciona como un instrumento estereofónico: los sonidos producidos por el teclado derecho se proyectan principalmente hacia ese lado del instrumento, mientras que los del teclado izquierdo se expanden hacia el lado opuesto. A medida que los fuelles se abren y se cierran, la relación espacial entre ambas fuentes sonoras cambia constantemente, generando una imagen estereofónica dinámica que se expande y se contrae con el movimiento (cf. Fig. 1, material complementario).

Dado que las fuentes sonoras del bandleon se desplazan continuamente con el movimiento de los fuelles, el uso de micrófonos situados fuera del instrumento resultó poco práctico y, en muchos casos, limitante. A medida que el instrumento se abre y se cierra, la distancia y la relación espacial entre las fuentes sonoras y los micrófonos varían constantemente. Al estar montados directamente sobre el bandleon, los DPA 4099 mantienen estable esa relación independientemente de la apertura de los fuelles. Esto permite preservar la imagen estereofónica y los detalles espaciales del sonido sin interferir con el movimiento natural del instrumento.

Aunque estos micrófonos fueron diseñados originalmente para acordeón, se adaptan particularmente bien al bandleon, ya que ambos instrumentos comparten principios acústicos basados en lengüetas libres, pese a sus diferencias de construcción y disposición. Tanto en performance como a lo largo de los distintos procesos de práctica, los micrófonos se utilizaron junto con un sistema inalámbrico, permitiendo una movilidad corporal plena y evitando las limitaciones asociadas al uso de cables. Esto facilitó el desarrollo de técnicas extendidas, cambios de postura y desplazamientos en el espacio sin comprometer la captación del sonido.

Señales de audio y material sonoro. La señal del bandleon se envía desde los micrófonos a una computadora portátil a través de una interfaz de audio, donde pasa a formar parte de un ecosistema de electrónica en vivo (cf. Fig. 2). A partir de ese momento, el sonido puede ser amplificado, analizado, procesado y espacializado en tiempo real, manteniendo

Figura 3: Organización temporal del bandleon aumentado y del aprendizaje automático.

siempre su vínculo con las acciones del performer sobre el instrumento acústico. Dentro de esta configuración, la señal de audio se dirige a distintos procesos desarrollados mediante SP-tools para Ableton Live, el conjunto de herramientas FluCoMa, y el propio entorno de Ableton Live. En conjunto, estas plataformas permiten realizar extracción de características sonoras, entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y comportamientos electrónicos responsivos, constituyendo la base de la interacción entre el sonido acústico y los procesos electrónicos.

Los bancos de sonidos cumplen una doble función dentro de este sistema. Por un lado, proporcionan el material necesario para entrenar modelos de aprendizaje automático a partir de sonidos específicos del bandleon. Por otro, funcionan como señales de prueba que permiten explorar, ajustar y escuchar las respuestas del sistema independientemente de la ejecución en vivo (cf. 2, material complementario).

En este sistema, la escucha se despliega tanto a través del performer como de los procesos computacionales. La escucha maquina se organiza de manera temporal y condicional: algunos módulos de análisis permanecen activos únicamente en momentos específicos, mientras que otros se activan cuando aparecen determinadas características sonoras (cf. Fig. 3). En paralelo, la escucha del performer permanece atenta a las transformaciones que tienen lugar en los planos acústico y electrónico. De este modo, el análisis computacional acompaña el desarrollo de la performance, haciendo que distintos modos de escucha entren y salgan de actividad a lo largo del tiempo. Estos fenómenos sonoros sutiles funcionan tanto como material de análisis como señales que orientan la acción, influyendo en la forma y el momento en que el sistema responde.

Cuando estas señales son detectadas, pueden activar una amplia variedad de respuestas electrónicas, desde acciones simples, como disparar muestras sonoras o habilitar determinadas rutas de señal, hasta cadenas de procesos más complejas. Entre ellas se incluyen la grabación de fragmentos breves de sonido en vivo que posteriormente son reproducidos mediante transformaciones como estiramiento temporal, inversión, retardos, distorsión o redistribución espacial.

Algunas de estas respuestas incorporan grados de aleatoriedad, permitiendo que el comportamiento del sistema permanezca variable y que cada performance se desarrolle de manera distinta. Los procesos electrónicos extienden, superponen o desplazan el sonido en el tiempo y el espacio, manteniendo una relación estrecha con la actividad del performer y con las transformaciones que tienen lugar durante la ejecución.

3.2. La experimentación como una forma de pensar con el prototipo

La experimentación con el bandleon aumentado toma forma a través de la práctica, en un proceso en el que construcción y uso se retroalimentan constantemente. El sistema se desarrolla mediante ciclos de ejecución, escucha, ajuste y reconfiguración. La selección de materiales sonoros, el

entrenamiento de modelos y las diferentes pruebas forman parte de la propia práctica musical, contribuyendo a definir cómo el instrumento adquiere consistencia y se vuelve progresivamente más habitable desde la práctica [30]. Desde esta perspectiva, la experimentación constituye una forma de pensar con el prototipo. Algunas configuraciones resultan poco sensibles o inestables, mientras que otras revelan aspectos inesperados de la relación entre sonido, gesto y respuesta del sistema. En ocasiones, son precisamente los momentos en que el sistema se resiste a una intención, por ejemplo, cuando clasifica un sonido de manera imprecisa, permanece en silencio o responde de forma ambigua, los que ponen de manifiesto detalles y comportamientos sonoros que de otro modo permanecerían en la periferia de la atención.

El desarrollo del sistema continúa a través de ensayos y performances, guiado principalmente por la experiencia perceptiva. Lo que está en juego no es tanto la precisión del reconocimiento ni la robustez técnica, sino la capacidad del sistema para sostener una forma de interacción coherente y reiterable con fenómenos sonoros específicos del performer. A través de este proceso, el bandoneón aumentado se redefine continuamente, en una negociación constante entre instrumento, electrónica y práctica [31].

3.3. Etapas de la práctica y del desarrollo del sistema

A lo largo de los dos laboratorios artísticos que conforman esta investigación, emergen cuatro fases interrelacionadas que reaparecen y se reformulan continuamente a través de la práctica.

Fase 1: Selección del material sonoro

Una vez construido el banco de sonidos y tras un período prolongado de grabación y práctica con estos materiales, la primera fase del proceso se centra en la selección y organización del material destinado al entrenamiento del sistema. El material sonoro se recopila a través de extensos períodos de práctica solista, prestando atención no solo a los sonidos musicales producidos de manera intencional, sino también a aquellos que emergen de forma incidental a partir del movimiento, la resistencia mecánica del instrumento, la circulación del aire o el contacto con el cuerpo. En este contexto, las sesiones de grabación se convierten también en situaciones de escucha, haciendo posible percibir sonidos que durante la ejecución suelen permanecer en un segundo plano.

Este trabajo tiene lugar antes de la incorporación de la electrónica como elemento performativo. Se dedica tiempo a explorar cómo producir y sostener sonidos sutiles sin recurrir al material tonal predominante del instrumento. Esta atención previa a la electrónica afina la escucha y permite reconocer cómo estos sonidos ya funcionan como formas de retroalimentación dentro de la práctica acústica, señalando cambios de presión, equilibrio o resistencia (cf. Fig 3, material complementario).

En esta fase, la selección del material de entrenamiento se entiende también como una forma de modelar la escucha futura del sistema. Las decisiones sobre qué grabar, qué conservar y qué descartar influyen directamente en los sonidos que más adelante podrán ser percibidos y adquirir relevancia dentro de la interacción. Trabajar con una colección reducida y específica del performer permite que el conjunto de entrenamiento funcione como un archivo sonoro de la práctica, incorporando hábitos, sensibilidades y modos de escucha personales al instrumento aumentado. Este proceso transforma también la escucha del propio performer. A través de la grabación y la escucha repetida de los materiales, ciertos fenómenos sonoros sutiles se vuelven más fáciles de reconocer, reproducir e integrar en la práctica. De este modo, la construcción del conjunto de entrenamiento no solo entrena modelos, sino también formas de atención, estableciendo las bases perceptivas para la posterior integración del aprendizaje automático en el sistema instrumental.

Fase 2: Entrenamiento del modelo — Calibrando la sensibilidad del sistema

El entrenamiento del modelo marca el momento en que la escucha deja de centrarse exclusivamente en el instrumento acústico y comienza a incluir también las respuestas del sistema. El material sonoro previamente seleccionado se utiliza para entrenar modelos de aprendizaje automático, no con el objetivo de maximizar la precisión del reconocimiento, sino de

calibrar la manera en que el sistema responde a sonidos específicos del bandoneón. Las sesiones de entrenamiento son abordadas como espacios de ensayo, donde sonido, respuesta y retroalimentación se exploran de manera conjunta. Este proceso se desarrolla mediante herramientas de aprendizaje automático basadas en audio, como FluCoMa y SP-Tools, integradas en un entorno de performance en vivo.

A medida que avanza el entrenamiento, ciertos sonidos demuestran ser más estables y perceptualmente distinguibles que otros (cf. Fig. 4, material complementario). Por ejemplo, los sonidos sutiles del aire o determinados ruidos mecánicos suelen generar respuestas más claras y consistentes que el material tonal predominante, cuya intensidad y articulación pueden variar considerablemente. Estas observaciones orientan posteriores ajustes tanto en el conjunto de entrenamiento como en el propio proceso de aprendizaje, generando un circuito de retroalimentación entre escucha, práctica instrumental y comportamiento del sistema.

A través de sucesivos ciclos de entrenamiento y prueba, el sistema desarrolla gradualmente una sensibilidad hacia cualidades sonoras específicas del performer. Lo que emerge no es un modelo orientado al reconocimiento aislado de sonidos, sino una forma de escucha capaz de sostener relaciones consistentes a lo largo del tiempo y de la práctica.

Fase 3: Ensayo y performance

El sistema se explora a través de ensayos y performances, contextos en los que sus posibilidades se ponen a prueba en tiempo real. Estas situaciones permiten observar dinámicas temporales, comportamientos espaciales y umbrales perceptivos que difícilmente podrían revelarse en condiciones de prueba aisladas. Con el tiempo, la práctica hace posible una relación más fluida y precisa con el sistema [3].

Fase 4: Reflexión y documentación

Aunque muchos hallazgos emergen durante la práctica y la performance, no siempre permanecen accesibles una vez que estas concluyen. La reflexión posterior, apoyada en registros de audio y video, notas de ensayo y formas de rememoración corporal, por ejemplo, retomando un gesto, repitiendo un patrón o tocando junto a grabaciones previas, permite volver sobre esos momentos y ampliar su comprensión. La documentación no funciona únicamente como material para un análisis posterior, sino que se reincorpora al proceso, alimentando nuevas fases de práctica y desarrollo del sistema.

3.4. Contextos performáticos como espacios de experimentación

El sistema de bandoneón aumentado se explora en dos contextos principales de performance: el concierto solista *Neons & Neutrals* (cf. Fig. 5, material complementario), y la instalación sonora performativa *Scratched Surfaces*, (cf. Fig. 6, material complementario). Aunque difieren en su configuración espacial, en la posición del público y en su organización temporal, ambos funcionan como condiciones experimentales desde las cuales poner a prueba y desarrollar distintos comportamientos sonoros.

En el contexto del concierto, la interacción se articula a través de una estrecha relación entre gesto, sonido y respuesta electrónica, haciendo visibles la persistencia temporal del sonido y la continuidad de la acción. En la instalación, en cambio, estos comportamientos sonoros se espacializan y se desprenden de la presencia inmediata del performer, permitiendo que sonidos residuales y periféricos orienten la escucha y el desplazamiento tanto del público como del músico dentro del espacio. En conjunto, ambos contextos permiten observar cómo estos fenómenos sonoros sutiles operan y adquieren relevancia en distintas configuraciones de co-agencia.

Lejos de entenderse como resultados finales, las performances forman parte de un proceso experimental continuo. Cada presentación reconfigura el sistema instrumental y pone de manifiesto nuevas relaciones entre sonido, cuerpo, dispositivos tecnológicos y entorno performativo.

4. Restos sonoros y señales para la acción

Esta sección se adentra en el momento en que los distintos elementos del bandoneón aumentado convergen en la práctica y la performance sostenidas. Es allí, en medio del tocar, escuchar y responder, donde ciertos

fenómenos sonoros comienzan a destacar de manera sutil. No ocupan necesariamente el primer plano, pero orientan la atención, influyen en el tiempo de la acción y participan en la toma de decisiones. Son sonidos que, de distintas maneras, funcionan como señales para la acción.

A lo largo de los ensayos y las performances, tres tipos de fenómenos sonoros aparecen de manera recurrente: los **sonidos periféricos**, los **remanentes gestuales** y los **sonidos descartados**. Estos conceptos no se proponen como categorías analíticas cerradas ni como descriptores universales de las posibilidades de interacción en instrumentos aumentados. Más bien, funcionan como herramientas para atender a elementos y comportamientos sonoros sutiles que orientan la acción sin ocupar el primer plano del discurso musical.

Lo que se hizo evidente a través de la práctica es que la interacción rara vez está impulsada por un único gesto intencional. Con mayor frecuencia, se desarrolla a partir de aquello que permanece, que se escapa o que insiste silenciosamente en hacerse notar. Un leve sonido de aire sugiere desacelerar. Una resonancia persistente retrasa el movimiento siguiente. Un ruido mecánico se convierte inesperadamente en un punto de referencia confiable.

Las secciones que siguen desarrollan estos fenómenos tal como operan dentro del sistema instrumental relacional descrito en las secciones 2 y 3. Cada uno ofrece una perspectiva diferente sobre las maneras en que el sonido puede orientar la acción, modelar la interacción y favorecer formas de co-agencia dentro de un entorno performático y electrónica en vivo.

4.1. Sonidos periféricos: orientarse en los márgenes de la atención

Los sonidos periféricos son acontecimientos sonoros que permanecen fuera del foco principal de atención y que, sin embargo, continúan orientando la acción [13]. En la práctica con el bandoneón aumentado, estos sonidos no son entendidos como subproductos incidentales, sino como elementos que adquieren un papel activo dentro de la interacción. Son seleccionados deliberadamente durante la construcción del conjunto de entrenamiento y pasan a formar parte de los canales de comunicación entre el performer y el sistema electrónico. A través de la amplificación y de su exploración continuada, estos sonidos ganan presencia y consistencia, ofreciendo una manera de relacionarse con la electrónica sin interrumpir el flujo de la performance. Su carácter sutil los hace especialmente interesantes: por un lado, suelen ser menos susceptibles al enmascaramiento o a problemas de realimentación; por otro, invitan a formas de exploración abiertas y adaptativas, estrechamente vinculadas a las *affordances* materiales del instrumento.

Lo importante es que estos sonidos ya forman parte de la práctica acústica del bandoneón. Desde hace tiempo participan en decisiones relacionadas con el tiempo, la presión o el movimiento, aunque rara vez sean considerados material musical en sí mismos. Al incorporarlos al sistema aumentado como material fundamental, la capa electrónica prolonga modos de comunicación ya presentes en el instrumento en lugar de introducir gestos de control ajenos a su práctica. De este modo, el sistema ampliado mantiene una continuidad con las técnicas de ejecución del bandoneón y preserva rasgos característicos de su "personalidad".

Al atender a los sonidos periféricos, la acción y las dinámicas de relación dentro del sistema dejan de organizarse en términos de causa y efecto para convertirse en una negociación continua con el entorno instrumental. Las 'Gestalts' sonoras [12] mergen no como resultado de una orden o comando, sino de una sensibilidad hacia aquello que ya está ocurriendo. Los sonidos periféricos favorecen así una forma de relación basada en la atención y la disponibilidad para responder, más que en la ejecución de acciones previamente determinadas [28].

4.2. Remanentes gestuales: persistencia temporal y continuidad de acción

Los remanentes gestuales son las huellas que una acción deja tras de sí una vez concluido el gesto que la originó. Pueden manifestarse como resonancias acústicas persistentes, respuestas electrónicas retardadas,

vibraciones residuales o rastros espaciales del sonido. Más que señalar el final de una acción, estos remanentes la prolongan y transforman en el tiempo, influyendo en los movimientos y decisiones que siguen.

Dentro del sistema de bandoneón aumentado, los remanentes gestuales ponen de relieve el papel activo de la resonancia y de la persistencia temporal. Un gesto no concluye cuando cesa el movimiento físico; continúa actuando a través de sus consecuencias sonoras. Escuchar estos remanentes permite mantener una continuidad entre acciones, haciendo que la performance se desarrolle mediante acumulaciones, interrupciones y retornos a materiales ya escuchados, más que a través de una progresión lineal.

Este fenómeno se vuelve especialmente evidente al comparar contextos acústicos y aumentados. En la práctica acústica del bandoneón, el campo de atención suele permanecer próximo al cuerpo del performer y al instrumento, incluso en espacios altamente resonantes. Con la amplificación y la electrónica en vivo, ese campo se expande y se redistribuye. Los sonidos son proyectados a través de altavoces y procesos de espacialización, permitiendo que los gestos dejen remanentes que aparecen en otros lugares de la sala o reaparecen más tarde en el tiempo. Estas resonancias espaciales se desprenden de su punto de origen y continúan orientando la atención y el movimiento.

En los dos laboratorios artísticos, este fenómeno resultó especialmente evidente en situaciones donde las respuestas electrónicas prolongaban o transformaban rastros acústicos previos, haciendo audible y espacialmente distribuida esa persistencia. Los remanentes gestuales contribuyen así a una estética de la permanencia, en la que la forma musical se construye a partir de aquello que perdura más que de aquello que concluye.

4.3. Sonidos descartados: recontextualizando lo excluido

Los sonidos descartados son fenómenos sonoros presentes en la práctica instrumental que suelen corregirse, evitarse o quedar relegados tanto en contextos pedagógicos como performáticos. Entre ellos se encuentran ruidos mecánicos, fugas de aire, fricciones producidas por el contacto con el cuerpo, roces accidentales con distintas superficies o sonidos asociados a inestabilidades, desgaste y pequeños desajustes del instrumento. Aunque algunos permanecen en la periferia de la escucha, otros son activamente suprimidos al asociarse con el error, la pérdida de control o la falla técnica.

En la práctica acústica, muchos de estos sonidos emergen como consecuencia de cambios en las condiciones de ejecución más que de una acción deliberada. Factores ambientales como la temperatura o la humedad modifican el comportamiento del instrumento: la madera se expande o se contrae, los botones se vuelven más rígidos o menos ágiles, y pasajes que normalmente resultan fluidos pueden volverse inesperadamente complejos. En estas situaciones aparecen ruidos involuntarios o respuestas retardadas que revelan transformaciones en el estado del instrumento.

Dentro del sistema de bandoneón aumentado, estos sonidos no se incorporan como material plenamente controlable, sino como indicios de cambios que tienen lugar en la relación entre instrumento, performer y entorno. A través de la escucha atenta, la amplificación selectiva y su inclusión en procesos exploratorios de entrenamiento, adquieren nuevas posibilidades de acción. Muchos de ellos no pueden reproducirse de manera fiable a voluntad. Su interés reside precisamente en ello: no en su previsibilidad, sino en su capacidad para señalar variaciones en la situación instrumental y ambiental. Mediante la práctica, la grabación y el trabajo con conjuntos de entrenamiento, estos sonidos se vuelven más reconocibles y más fáciles de integrar cuando aparecen.

En el ámbito electrónico, los sonidos descartados también pueden manifestarse como artefactos digitales: *glitches*, activaciones erróneas, retardos inesperados o comportamientos ambiguos derivados de la latencia, los umbrales de activación o la propia incertidumbre del modelo. Cuando son escuchados en lugar de corregidos, estos artefactos dejan de entenderse como errores que deben eliminarse y pasan a formar parte de la lógica relacional del sistema, convirtiéndose en acontecimientos situados dentro de la performance.

4.4. El sonido como orientación para la acción

En conjunto, los sonidos periféricos, los remanentes gestuales y los sonidos descartados desplazan la atención desde eventos aislados hacia una comprensión del sonido como una fuerza que orienta la acción dentro de la performance. Lo relevante deja de ser un gesto particular o un resultado específico para situarse en la manera en que ciertos fenómenos sonoros se acumulan, persisten y reaparecen a través del tiempo y del espacio.

Ya sean acústicos, procesados o espacializados, estos sonidos participan en decisiones relacionadas con el movimiento, el tiempo, la intensidad o la dirección que toma la performance. No funcionan como instrucciones que deban seguirse ni como elementos que se interpretan retrospectivamente. Actúan en el presente, orientando la acción a través de una escucha continua y situada [23].

Esta forma de orientación no es ajena a la práctica instrumental. En la interpretación acústica, la acción ya se encuentra guiada por señales sonoras sutiles que informan continuamente el hacer. Lo que cambia en el contexto aumentado es la escala y la distribución de estas señales. A través de la amplificación, el procesamiento en vivo y la espacialización, los fenómenos sonoros se extienden más allá de la relación inmediata entre cuerpo e instrumento [18]. Pueden persistir durante más tiempo, aparecer a distancia o regresar transformados, permitiendo que la interacción se desarrolle en campos temporales y espaciales ampliados.

En la práctica, esta redistribución modifica la manera en que se construye la orientación dentro del sistema [10]. En lugar de depender de un canal de monitoreo separado, el propio ecosistema electrónico se convierte en punto de referencia [6]. El sonido ya no confirma únicamente lo que ha ocurrido; también sugiere posibles direcciones para continuar. La escucha se transforma así en el principal medio para orientarse dentro del sistema, permitiendo que la acción permanezca abierta a un entorno que continúa respondiendo y transformándose [32].

Esta perspectiva se vincula con la comprensión relacional de la instrumentalidad desarrollada en la sección 2, donde la agencia emerge de la negociación continua entre performer, instrumento, sistema y entorno. Al atender a aquello que persiste, se filtra o permanece, la práctica se desplaza desde el control hacia formas de participación y co-agencia.

5. Observaciones e implicaciones para el diseño y la práctica con instrumentos aumentados

Esta sección reúne algunas observaciones surgidas a partir de los ensayos y performances realizados con el bandoneón aumentado en los dos experimentos artísticos. El foco se sitúa en aquellos elementos que solo se vuelven evidentes cuando el ecosistema completo entra en funcionamiento: qué fenómenos sonoros llegan a convertirse en referencias estables para la acción, de qué manera las respuestas electrónicas prolongan y transforman los gestos en el tiempo y el espacio, y cómo se redistribuye la atención cuando el sistema comienza a responder y participar activamente en la práctica. Más que evaluar el funcionamiento del sistema, el objetivo es describir las dinámicas, variaciones y formas de relación que emergen en el uso continuado del instrumento, y que terminan configurando sus posibilidades musicales, perceptivas y performáticas.

5.1. Reconfigurar la atención en la performance: la relación entre performer e instrumento

La práctica prolongada con el bandoneón aumentado transforma la manera en que se desarrolla la performance. La atención deja de centrarse principalmente en la producción de gestos orientados a un resultado específico y pasa a seguir las respuestas sonoras que emergen dentro del entorno aumentado. Como muchos de los procesos electrónicos se activan a partir de sonidos sutiles y fenómenos residuales, pequeñas variaciones de presión, postura o proximidad pueden producir cambios audibles, ya sea mediante la activación de muestras sonoras, modificaciones en la espacialización o respuestas diferidas en el tiempo. Estas respuestas, a su vez, influyen en los movimientos que siguen.

La relación entre performer e instrumento adquiere así un carácter recursivo. Cada acción genera respuestas que modifican las acciones posteriores, dando lugar a configuraciones sonoras que se construyen de manera conjunta. Lo que emerge no es una estrategia fija de interacción, sino una forma de atención sensible a un entorno en constante transformación. La performance se desarrolla como un proceso continuo de ajuste y adaptación, sostenido por la escucha de aquello que persiste, resuena o reaparece de manera inesperada.

La presencia de remanentes gestuales modifica también la experiencia del tiempo musical. Las acciones ya no dependen únicamente de la intención inicial, sino también de aquello que continúa sonando y circulando dentro del sistema. Esto favorece formas no lineales de organización temporal, donde la interrupción, el retorno y la acumulación adquieren un papel tan importante como el avance o la repetición.

La incorporación de sonidos periféricos y sonidos descartados en los procesos de entrenamiento transforma igualmente la relación con el instrumento. Sonidos que habitualmente serían ignorados o corregidos se convierten en espacios de exploración. Su inclusión amplía el vocabulario gestual disponible y abre posibilidades técnicas que, en otros contextos, permanecerían en los márgenes de la práctica.

A medida que estos sonidos adquieren relevancia dentro del ecosistema aumentado, el interjuego (*interplay*) se vuelve explícitamente recíproco. El performer selecciona y modela sonidos anticipando posibles respuestas del sistema, mientras que las reacciones del sistema influyen en decisiones posteriores relacionadas con el gesto, la presión, el tiempo o el material sonoro. Un leve sonido de aire puede activar una difusión espacial que invita a prolongar el movimiento de los fuelles; un clic mecánico puede desencadenar una respuesta retardada que modifica el pulso de la acción. Con el tiempo, estas adaptaciones mutuas favorecen formas de co-agencia en la configuración del campo sonoro compartido.

5.2. Participación del público y condiciones de escucha

El énfasis en fenómenos sonoros sutiles modifica también las condiciones de escucha. Sonidos silenciosos, residuales o espacializados comienzan a ocupar un lugar que habitualmente no tienen, invitando a una atención más sostenida sobre aquello que suele pasar desapercibido. Tanto en el concierto como en la instalación, la escucha se desplaza hacia los márgenes, hacia detalles y comportamientos sonoros que normalmente quedan fuera del foco principal.

En el contexto de la instalación, este desplazamiento alcanza también al público. La escucha deja de ser una recepción pasiva para convertirse en una práctica activa, moldeada por el movimiento, el tiempo de permanencia y la posición que cada persona ocupa dentro del espacio. Cada oyente construye así su propio recorrido temporal a través de la obra [7], estableciendo relaciones singulares con los materiales sonoros y con su transformación continua. De este modo, la experiencia de escucha refuerza el desplazamiento desde formas de performance centradas en el control hacia modos de participación basados en relaciones de co-agencia e interdependencia.

6. Discusión: implicaciones para las prácticas de diseño en NIME

Las observaciones presentadas a lo largo de este trabajo sugieren algunas consideraciones relevantes para el diseño de instrumentos musicales aumentados dentro de la comunidad NIME.

En primer lugar, cuestionan la idea de que la interacción deba organizarse necesariamente en torno a señales dominantes o fácilmente identificables. Los fenómenos sonoros sutiles pueden constituir un material rico para la interacción cuando los sistemas están preparados para responder a ellos. Considerar estos sonidos como elementos capaces de orientar la acción, en lugar de corregirlos o eliminarlos, abre otras posibilidades de diseño basadas en la atención, la escucha y la sensibilidad, más que en la eficiencia o el control.

En segundo lugar, este trabajo sugiere que el aprendizaje automático puede funcionar como una forma de amplificar la sensibilidad hacia

pequeñas variaciones sonoras. Cuando los modelos se entrenan a partir de materiales específicos del performer y de fenómenos sonoros sutiles, el sistema deja de limitarse a clasificar o predecir. Pasa a formar parte de un proceso relacional en el que performer, instrumento y entorno se afectan mutuamente. De ello emergen tres formas interdependientes de respuesta:

1. Respuesta del performer, donde la escucha se convierte en una forma de acción y los indicios sonoros orientan decisiones relacionadas con el movimiento, el tiempo y la intensidad.
2. Respuesta del sistema, donde los procesos electrónicos reaccionan a microvariaciones del sonido y contribuyen a modelar las acciones posteriores sin necesidad de instrucciones explícitas.
3. Respuesta del público, donde las persistencias sonoras distribuidas en el tiempo y el espacio favorecen una atención más sostenida hacia fenómenos discretos o periféricos que de otro modo pasarían inadvertidos.

Por último, estas observaciones permiten reconsiderar la noción de *affordances* [10] como algo *emergente* más que predefinido. La interacción no surge de propiedades fijas, sino de la negociación continua entre performer, sistema instrumental aumentado y entorno. Desde esta perspectiva, los instrumentos aumentados dejan de entenderse como interfaces destinadas al control para pensarse como sistemas relacionales capaces de sostener formas de co-agencia a través de la adaptación continua, la escucha y el cuidado.

7. Conclusiones

Este artículo ha explorado cómo fenómenos sonoros sutiles y no dominantes pueden convertirse en material significativo para la interacción en instrumentos acústicos aumentados mediante aprendizaje automático. A partir de una investigación basada en la práctica, desarrollada a través de un concierto solista y una instalación sonora performativa, se ha mostrado cómo los sonidos periféricos, los remanentes gestuales y los sonidos descartados participan activamente en la configuración de decisiones musicales, formas de atención y modos de relación dentro de un sistema instrumental aumentado.

Al situar estos fenómenos en primer plano, la instrumentalidad deja de entenderse como una cuestión de control para concebirse como un proceso relacional. El sonido ya no aparece como un resultado predeterminado que debe producirse o gestionarse, sino como aquello que orienta la acción mientras esta se despliega. La escucha se entrelaza con el movimiento y la forma musical emerge a través de procesos de acumulación, persistencia y transformación que atraviesan tanto el espacio acústico como el electrónico.

En este contexto, el aprendizaje automático no automatiza las decisiones musicales. Más bien, participa en la construcción de una ecología en la que performer y sistema se adaptan mutuamente de manera continua. El objetivo no es la predicción ni la optimización, sino el desarrollo de una mayor sensibilidad hacia microvariaciones sonoras específicas de cada práctica.

En conjunto, estas observaciones contribuyen a las discusiones actuales dentro de la comunidad NIME en torno a la agencia, *affordances* y el desarrollo instrumental. Asimismo, sugieren que los instrumentos aumentados pueden entenderse como sistemas en permanente transformación, capaces de sostener formas de co-agencia a través de la atención, la negociación y el cuidado. Más ampliamente, este trabajo defiende prácticas compositivas e instrumentales que reconocen en la sutileza, la persistencia y la escucha situadas recursos fundamentales para la creación musical contemporánea.

8. Consideraciones éticas

Esta investigación se desarrolló como una indagación artística basada en la práctica y no involucró participantes externos a la autoría. Por este motivo, no fue necesaria la aprobación de un comité de ética institucional. Todo el material sonoro utilizado para el entrenamiento de los modelos y el desarrollo del sistema fue producido y grabado por los autores utilizando sus propios instrumentos y equipamientos. No se emplearon bases de datos de terceros ni materiales sujetos a derechos de autor. Las

herramientas y proyectos de código abierto utilizados en la investigación se reconocen y citan adecuadamente. Asimismo, este trabajo procura atender al contexto cultural e histórico del bandoneón, reconociendo especialmente su relevancia dentro de las tradiciones musicales y culturales de la región del Río de la Plata. Se utilizó inteligencia artificial como apoyo en la traducción y revisión lingüística del manuscrito. Los autores revisaron, editaron y validaron íntegramente el contenido final.

Agradecimientos

Esta investigación se llevó a cabo en el Departamento de Música y Tecnología de la Academia Sibelius de la Universidad de las Artes de Helsinki, cuyo apoyo se agradece especialmente. Los autores agradecen asimismo a las personas revisoras anónimas por sus comentarios y observaciones, que contribuyeron a mejorar este artículo. También desean reconocer el trabajo de las comunidades y desarrolladores de las herramientas de código abierto utilizadas en esta investigación, en particular FluCoMa y SP-Tools, fundamentales para el desarrollo del sistema presentado. Finalmente, agradecen a Manuel Krapovickas el desarrollo y la actualización del enlace externo.

Referencias

- [1] Jack Armitage, Thor Magnusson, and Andrew McPherson. 2023. Studying Subtle and Detailed Digital Lutherie: Motivational Contexts and Technical Needs. In *Proceedings of the 2023 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME'23)*. Mexico City, Mexico.
- [2] Marije Baalman. 2020. *Composing Interactions. An Artist's Guide to Building Expressive Interactive Systems*. V2 Lab for Unstable Media, Rotterdam, NL. <https://doi.org/978-90-828935-4-0>
- [3] Lancelot Blanchard, Perry Naseck, Eran Egozy, and Joseph A. Paradiso. 2024. Developing Symbiotic Virtuosity: AI-Augmented Musical Instruments and Their Use in Live Music Performances. *An MIT Exploration of Generative AI* (25. September 2024). <https://mit-genai.pubpub.org/pub/iz684jtr>.
- [4] Henk Borgdorff. 2007. The Debate on Research in the Arts. *Dutch Journal of Music Theory* 12, 1 (2007), 1–17.
- [5] Kathleen Coessens, Darla Crispin, and Anne Douglas. 2009. *The Artistic Turn*. Leuven University Press, Leuven, Belgium.
- [6] Agostino Di Scipio. 2011. Listening to Yourself through the Otherself: On Background Noise Study and other works. *Organised Sound* 16, 2 (2011), 97–108.
- [7] Umberto Eco. 1989. *The Open Work*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- [8] Arne Eigenfeldt, Oliver Bown, Philippe Pasquier, and Aengus Martin. 2013. Towards a Taxonomy of Musical Metacreation: Reflections on the First Musical Metacreation Weekend. In *Proceedings of the Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE'13) Conference*. Association for the Advancement of Artificial Intelligence, aaii.org, Boston, MA, 1–8.
- [9] Rebecca Fiebrink and Laetitia Sonami. 2020. Reflections on Eight Years of Instrument Creation with Machine Learning. In *Proceedings of the 2020 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME'20)*. Royal Birmingham Conservatoire, Birmingham City University, UK, 237–242.
- [10] James J Gibson. 1977. The Theory of Affordances. In *Perceiving, Acting, and Moving: Towards an Ecological Psychology*, Robert Shaw and John D. Bransford (Eds.). Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ, 67–82.
- [11] James J Gibson. 1986. *The Ecological Approach to Visual Perception*. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.
- [12] Rolf Inge Godøy. 1997. Knowledge in Music Theory by Shapes of Musical Objects and Sound-Producing Actions. In *Music, Gestalt, and Comp*. Springer International, Cham, Switzerland, 89–102.
- [13] Don Ihde. 1976/2007. *Listening and Voice: Phenomenologies of Sound* (2nd 2007 ed.). SUNY Press, Albany, NY.
- [14] Susan Kozel. 2007. *Closer: Performance, Technology, Phenomenology*. MIT Press, Cambridge, MA.
- [15] Mercedes Krapovickas. 2012. Organografía del bandoneón y prácticas musicales: Lógica dispositiva de los teclados del bandoneón rheinische Tonlage 38/33 y la escritura ideográfica. *Latin American Music Review* 33, 2 (Fall/Winter 2012), 157–185.
- [16] Otso Lähdeoja (Aavanranta). 2008. An Approach to Instrument Augmentation: the Electric Guitar. In *Proceedings of the 2008 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME08)*. Genova, Italy, 53–56.
- [17] Bruno Latour. 2005. *Reassembling the Social*. Oxford University Press, Oxford, UK.
- [18] Marc Leman. 2007. *Embodied Music Cognition and Mediation Technology*. MIT Press, Cambridge, MA.
- [19] Stephanie Loveless, Tullis Rennie, Morten Søndergaard, and Freya Zinovieff. 2025. *Situated Listening, Attending to the Unheard*. Focal Press.
- [20] Thor Magnusson. 2019. *Sonic Writing, Technologies of Material, Symbolic, and Signal Inscriptions*. Bloomsbury Academic, New York, London.
- [21] Jean-Luc Nancy. 2007. *Listening*. Fordham University Press, New York, NY. translated by Charlotte Mandell.

- [22] Robin Nelson. 2022. *Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances*. Palgrave, NY.
- [23] Alva Noë. 2004. *Action in Perception*. MIT Press, Cambridge, MA.
- [24] Stefan Östersjö. 2017. Thinking-through-Music: On Knowledge Production, Materiality, and Embodiment. In *Artistic Research: Artistic Research in Music: Discipline and Resistance*, Jonathan Impett (Ed.). Leuven University Press, Leuven, Belgium.
- [25] Stefan Östersjö. 2020. *Listening to the Other*. Leuven University Press, Leuven, BE.
- [26] Philippe Pasquier, Arne Eigenfeldt, Oliver Bown, and Shlomo Dubnov. 2017. An Introduction to Musical Metacreation. *Comput. Entertain.* 14, 2, Article 2 (jan 2017), 14 pages. <https://doi.org/10.1145/2930672>
- [27] Hans-Jörg Rheinberger. 2012. Experimental Systems: Difference, Graphematicity, Conjunction. In *Intellectual Birdhouse: Artistic Practice as Research*, Florian Dombois, Ute Meta Bauer, Claudia Mareis, and Michael Schwab (Eds.). Walter König, Köln, Germany, 89–99.
- [28] Sydney Shoemaker. 1968. Self-Reference and Self-Awareness. *Journal of Philosophy* 65, 19 (1968), 555–567.
- [29] Ben Spatz. 2020. *Making a Laboratory, Dynamic Transversal Configurations With Video*. Advanced Methods, an imprint of punctum books.
- [30] Halla Steinunn Stefánsdóttir and Thor Magnusson. 2025. Of altered instrumental relations: a practice-led inquiry into agency through musical performance with neural audio synthesis and violin. *Frontiers in Computer Science* Volume 7 - 2025 (2025), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2025.1578595>
- [31] Koray Tahiroglu, Thor Magnusson, Adam Parkinson, Iris Garrelfs, and Ataru Tanaka. 2020. Digital Musical Instruments as Probes: How computation changes the mode-of-being of musical instruments. *Organised Sound* 25, 1 (2020), 64–74.
- [32] D. Van Nort. 2009. Instrumental Listening: Sonic Gesture as Design Principle. *Organised Sound* 14, 2 (August 2009), 177–187.
- [33] Simon Waters. 2007. Performance Ecosystems: Ecological Approaches to Musical Interaction. *EMS: Electroacoustic Music Studies Network* (2007), 1–20.